

популярність в академічній спільноті і громадськості; репутація і професіоналізм керівництва; перспективи професійного розвитку університету; затребуваність випускників на ринку праці, рівень їх заробітної плати та кар'єрного просування; ставлення співробітників університету до здобувачів; рівень професіоналізму викладачів, їх вимогливість; думка студентів про організацію освітнього процесу, рівень викладання; територіальне розташування, зовнішнє і внутрішнє оформлення університету; професіоналізм роботи із засобами масової інформації у просуванні своїх послуг; відкритість та інтегрованість закладу вищої освіти у зовнішнє середовище (місто, регіон, країна, система освіти) (Прохоров, 2014; Карамушка, 2014; Демин, 2017).

Незважаючи на існування різних моделей корпоративної культури організації та методик її діагностування, можна побудувати модель корпоративної культури університету. Основні параметри моделі (цінності університету і цінності викладачів; інтеграція діяльності; система комунікації; конфлікти і способи їх розв'язання; мотивація викладачів; прийняття рішень, вияв у діяльності особистої ініціативи) дозволяють оцінити можливості, які надає корпоративна культура університету своїм викладачам.

DOI: 10.5281/zenodo.5833137

Богданович Г. О.

НЕДОВІРА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: СПІВВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ ТА НЕДОВІРИ

У науковій літературі недовіру трактують як психологічний стан (очікування, настанову), що виникає в умовах невизначеності щодо мотивації партнера по взаємодії та характеризується упевненістю (негативними очікуваннями), що наміри та мотиви партнера по взаємодії є небезпечними для власних інтересів суб'єкта. Об'єктами недовіри можуть виступати окремі люди, групи людей, організації, спільноти, суспільство в цілому.

Довгий час у дослідженнях психологів феномен недовіри фактично не виступав самостійним предметом дослідження. Традиційно недовіра розглядалась як протилежність або відсутність довіри. Важливим положенням сучасних досліджень є твердження про те, що довіра не завжди приносить благо, а недовіра – зло. Надлишок довіри може заподіяти значної шкоди, а оптимальний рівень недовіри – принести певну користь (Lewicki R., 1998., Купрейченко А., 2008).

Е. Еріксон розглядав довіру/недовіру як базову настанову особистості, що формує подальше ставлення людини до себе та обумовлює усталені засоби взаємодії людини з оточенням (Еріксон Е., 2008). S. Marsh та M. Dibben пропонують розглядати недовіру як реакцію людини на нестачу інформації та розрізняють три різні тлумачення недовіри. Недовіра (distrust) визначається упевненістю, що довірена особа буде активно діяти проти інтересів того, хто їй довіряє. Mistrust – недоречна довіра – описується ситуацією, коли довірена особа не змогла виправдати очікувань індивіда і довіра була втрачена (але не обов'язково зраджена, тому що довірена особа могла не мати поганих намірів). Між явною довірою і недовірою існує проміжок, коли виникає ситуативна довіра (untrust), але впевненості для подальшої співпраці не вистачає (Marsh S., Dibben M., 2005).

Е. Ullmann-Margalit описує проміжну (нейтральну) зону між явними випадками довіри або недовіри, які не є взаємозаперечними феноменами. Якщо у людини відсутня довіра, це не свідчить про наявність недовіри, та навпаки, якщо немає недовіри до іншого, це не означає автоматичну наявність довіри. У ситуаціях, коли відсутні тісні персональні зв'язки між особами, немає місця для довіри іншому, і водночас немає причин для недовіри. Недовіра виникає у випадку, коли з'являється реальна упевненість у тому, що інший намагається діяти у власних інтересах або бажає завдати шкоди інтересам індивіда. Можна виділити м'яку недовіру (soft distrust) – це звичайна недовіра, яка не завдає шкоди, а навпроти, захищає від неї; та жорстку недовіру (hard distrust) – виникає у разі зрадництва та руйнації довіри (Ullmann-Margalit E., 2004).

А. Купрейченко розглядає недовіру як психологічне відношення (обґрунтоване, перевірене оцінкою людей та об'єктів навколишнього середовища як таких, що не заслуговують на довіру), що включає усвідомлення ризиків, які виникають при відкритості суб'єкта й партнера по взаємодії. Довіра та недовіра виступають відносно автономними психологічними феноменами, що мають і подібні, і різні характеристики: ознаки, умови виникнення, критерії та функції в регуляції життєдіяльності суб'єкта (Купрейченко А. 2008).

У проблематиці співвідношення феноменів довіри та недовіри визначаються наступні тенденції:

1. Довіра та недовіра як біполярний конструкт – довіра та недовіра знаходяться на протилежних кінцях єдиного континууму з тенденцією до взаємного переходу від одного стану в інший. При цьому довіра сприймається як безумовне благо, недовіра – зло, феномени розглядаються як протилежні, взаємозаперечні та, тим самим, взаємопов'язані.

2. Довіра та недовіра як самостійні конструкти без соціального схвалення / несхвалення. За принципом збалансованості і послідовності міжособової поведінки людина обирає найбільш зручний спосіб (довіряти чи не довіряти) в залежності від контексту взаємодії з іншим.

3. Сучасний етап – довіра та недовіра як відносно незалежні один від одного конструкти.

R. Lewicki з колегами пропонують власний погляд на взаємозв'язок феноменів: довіра та недовіра являють собою два відносно незалежних один від одного конструкти, які можуть співіснувати одночасно в межах багатогранних міжособових стосунків. Недовіра – це впевнені негативні очікування, схильність приписувати іншому зловмисні наміри та прагнення захищати себе від поведінки іншої людини. Висока недовіра виникає, коли людина може з упевненістю передбачити, що інший буде діяти ненадійним чином або для власної користі (Lewicki R., 1998).

А. Купрейченко для емпіричної перевірки незалежності феноменів довіри та недовіри здійснила дослідження, спрямоване на виявлення критеріїв довіри та недовіри іншим людям (під критеріями розуміються особистісні характеристики,

на підставі яких суб'єкт визначає можливість довіряти або не довіряти іншій людині). Була виявлена чітка асиметрія критеріїв з явною перевагою довіри (критеріїв довіри більше). Найбільш значущі критерії довіри: сила, активність, оптимізм, моральність, надійність, розум, кмітливість, незалежність, чемність, організованість та ін. Найбільш значущими критеріями недовіри визначені ненадійність, аморальність, агресивність, належність до ворожої соціальної групи, конфліктність, конкурентність, скритність. Підкреслюється, що наявність довіри або недовіри безпосередньо впливають не особистісні характеристики, а найімовірніше, самовідношення особистості до цих характеристик (Купрейченко А., Табхарова С., 2007).

На наш погляд, довіра та недовіра – це взаємопов'язані, але певною мірою незалежні один від одного феномени. Погляд на недовіру як відсутність довіри є досить спрощеним і не розкриває дійсної суті цього феномена. По-перше, у кожній людині одночасно присутні довіра та недовіра у поширеному значенні цього слова. Так, ми можемо довіряти своїм рідним, друзям, але не довіряти певним людям з нашого оточення, представникам певних професій або не довіряти уряду чи всьому суспільству взагалі. По-друге, суб'єкт може одночасно проявляти довіру і недовіру стосовно тієї ж самої людини, наприклад, не розповідати деякі приватні факти свого життя або інформацію професійного характеру, але при цьому бути досить відвертим у взаємодії.

Довіра та недовіра формуються одночасно та незалежно один від одного, починаючи з раннього дитинства, тобто не існує людини, у якої є тільки довіра або навпаки виключно недовіра. У сфері міжособових взаємин один із цих феноменів може превалювати, але не бути альтернативним. Довіра дозволяє людині встановлювати близькі контакти, завдяки чому відбувається певна міра взаємного проникнення та близькості. Недовіра виступає у ролі захисту психологічного простору від несприятливого зовнішнього впливу. Схожість цих феноменів проявляється у тому, що вони являються своєрідними індикаторами відношення до світу в цілому, завдяки чому індивід будує свої стосунки з оточенням. Довіра є соціально-

психологічним феноменом, включеним у процеси міжособової взаємодії, спілкування та спільної діяльності, виступає механізмом соціальної взаємодії та солідарності. Недовіра має характеристики як протилежні довірі (ускладнює міжособистісні взаємини, співпрацю, інтеграцію) так і незалежні від довіри. Недовіра більш подібна до самозбереження особистісного простору та визначає характер міжособових стосунків таким чином, що людина може контролювати ступінь та близькість соціальних контактів, уникати можливості тиску та маніпулювання з боку інших людей, розвивати асертивність без уникання стосунків із соціальним оточенням. Однак, високий ступінь прояву недовіри до людей може супроводжуватися труднощами соціально-психологічного характеру.

Відповідно до аналізу психологічної літератури, можна підсумувати, що недовірі поступово приділяється увага як відносно самостійному та незалежному від довіри феномену. Недовіру заведено тлумачити як негативні очікування, наявність сумнівів щодо надійності партнера по взаємодії та правдивості отриманої інформації. Недовіра виникає в умовах невизначеності, вразливості, відсутності можливості контролювати ситуацію та містить усвідомлення ризиків від наслідків взаємодії.

DOI: 10.5281/zenodo.5833153

Васютинський В. О.

МАРІУПОЛЬЦІ І ЛЬВІВ'ЯНИ ПРО ВІЙНУ НА ДОНБАСІ: ЗА П'ЯТЬ РОКІВ – МЕНШЕ СПІВЧУТТЯ, БІЛЬШЕ БАЙДУЖОСТИ І НЕ ТРЕБА ВИБАЧЕНЬ

Мета дослідження полягає у визначенні змін, що протягом п'яти років відбулися в уявленнях мешканців Сходу і Заходу України про зміст і перспективи ціннісного порозуміння між ними, на основі порівняння результатів двох емпіричних досліджень.